

HOKIM YORDAMCHILARINING MAHALLALARDA “MAHALLABAY” ISHLASH TIZIMINI TASHKIL ETISHI

Axunjon Raubovich Astanov
O‘zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik kafedrası o‘qituvchisi
astanovahun@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimini hokimliklar bilan bog‘lashning institutsional tizimi yaratilganligi, hokim yordamchisi tushunchasi, hokim yordamchisining davlatimizda olib borilayotgan islohotlarni, Prezidentimiz siyosatini mahalla darajasida aholiga tatbiq qilishi, shuningdek, hokim yordamchilarining “mahallabay” ishlash tizimini tashkil qilish va uning samaradorligini ta’minlashda mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularda oilaviy tadbirkorlikni kengaytirish, aholining daromad manbalarini ko‘paytirish va ishsizlikni bartaraf etishning ustuvor yo‘nalishlari kabi bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat xizmatchilarining samaradorligi, davlat siyosati, hokim yordamchisi tushunchasi, mahallabay ishlash tizimi, ishsizlikni bartaraf etish, kambag‘allikni qisqartirish, ijtimoiy davlat, oilaviy tadbirkorlik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье по инициативе лидера нашей страны создается институциональная система связи системы соседства с губернаторствами, которая непосредственно отражает результаты реформ, концепция помощника мэра, реализация проводимых реформ. осуществляемая в нашей стране помощником губернатора, политика Президента в отношении населения на уровне микрорайонов, а также «районная» система работы помощников губернатора. В целях организации и обеспечения ее эффективности представлены несколько мнений и соображений, таких как приоритетные направления социально-экономического развития микрорайонов, расширение семейного предпринимательства, увеличение источников доходов населения и ликвидация безработицы.

Ключевые слова: эффективность работы государственных служащих, государственная политика, концепция помощника губернатора, система

районной работы, ликвидация безработицы, сокращение бедности, социальное государство, семейный бизнес.

ABSTRACT

In this article, on the initiative of the leader of our country, the creation of an institutional system of linking the neighborhood system with the governorships, which directly reflects the results of the reforms, the concept of assistant mayor, the implementation of the reforms carried out in our country by the assistant governor, the policy of the President to the population at the neighborhood level, as well as the "neighborhood" work system of assistant governors. In order to organize and ensure its effectiveness, several opinions and considerations are presented, such as the priority areas of socio-economic development of neighborhoods, expansion of family entrepreneurship, increase of income sources of the population and elimination of unemployment.

Key words: efficiency of civil servants, public policy, concept of assistant governor, neighborhood work system, elimination of unemployment, reduction of poverty, social state, family business.

Davlat boshqaruvining sifati va xalq farovonligi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud bo‘lib, boshqaruv samaradorligi qanchalik yuqori bo‘lsa, xalq farovonligi shunchalik yaxshi bo‘lishiga erishiladi.

Davlatlar o‘rtasida keskin raqobat yuzaga kelgan hozirgi davrda tezkorlik bilan o‘zgarib borayotgan yangi sharoitlarga moslashuvchan, oldiga qo‘yilgan masalalarni tezkor va sifatli hal etishga qodir davlat xizmati apparatini tashkil etish hamda ushbu borada muvaffaqiyatga erishish muayyan davlatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini belgilab beradi.

Ya‘ni, davlat xizmatchilarining samaradorligi va natijadorligi davlat oldida turgan strategik vazifalarni o‘z vaqtida amalga oshirish imkonini berishi kerak.

Aynan shu maqsadda O‘zbekistonda davlat xizmati faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan islohotlar samarasi bevosita aks etadigan mahalla tizimini hokimliklar bilan bog‘lashning institutsional tizimi yaratilmoqda. Ya‘ni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda «Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida»gi PF-29-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta‘minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari

bo‘yicha tuman (shahar) hokimlarining yordamchilari (keyingi o‘rinlarda — hokim yordamchilari) faoliyatini samarali tashkil etildi [1].

Hokim yordamchisi – har bir mahallaga tadbirkorlikni rivojlantirish, fuqarolarning biznes loyiha va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash hamda bandligini ta‘minlash masalalari bo‘yicha birlashtirilgan shaxs.

Hokim yordamchilari fuqarolar bilan doimiy muloqot olib borishi, har bir soha va tarmoq bo‘yicha bevosita uchrashuvlar, maslahat va fikr almashuvlar o‘tkazishi, mavjud muammolarning samarali yechimi hamda huquqiy asoslarini yaratishi, “mahallabay” ishlash tizimini tashkil etish kerak.

Hududlarda “mahallabay” ishlash tizimini tashkil etishning asosiy maqsadi – daromad manbaini yo‘qotgan, haqiqatda ehtiyojmand, nochor va moddiy ko‘makka muhtoj oilalar – bir so‘z bilan aytganda, “Temir daftar”i, “Ayollar” va “Yoshlar” daftariga kiritilgan axoli qatlamini bandligini ta‘minlash va ularni turmush darajasini oshirishdir.

Hokim yordamchilarining “mahallabay” ishlash tizimini tashkil qilish va uning samaradorligini ta‘minlashda mahallalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularda oilaviy tadbirkorlikni kengaytirish, aholining daromad manbalarini ko‘paytirish va ishsizlikni bartaraf etishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘lib quyidagilar xisoblanadi:

1. Mahallalarning “o‘sish nuqtalari” va “drayver” loyihalarni aniqlash yo‘nalishida:

- mahallalardagi xonadonlar, oilalar, aholi soni, yosh va gender tarkibi, band bo‘lganlar va ishsizlar soni, ularning mutaxassisliklari va kasb malakasi, mahalla faollari, maktabgacha ta‘lim, kasb-hunar maktablari, o‘quv markazlari, yer maydoni, tomorqa yerlar, bo‘sh bino va inshootlar, infratuzilma ob‘ektlari (gaz, elektr energiyasi, ichimlik va oqova suv tizimlari, yo‘l), tadbirkorlar soni va ularning faoliyat turi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga qamrab olgan mahallaning pasportini ishlab chiqish;

- mahallalardagi mavjud imkoniyatlar, xom ashyo resurslari, infratuzilma holati, ishchi kuchining ixtisoslashuvi va sifatidan kelib chiqqan holda har bir mahallani rivojlantirish yo‘nalishlarini ishlab chiqish;

- mahallalarni rivojlantirish yo‘nalishlaridan kelib chiqib, ularning ixtisoslashuvini aniqlash va “drayver” loyihalar ro‘yxatini shakllantirish;

- mahallalarda ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish yo‘nalishlarini belgilash;

- asbob-uskunalar, mehnat qurollari xarid qilish bo‘yicha ta‘minotchi korxonalar ro‘yxatini, joylarda tadbirkorlik va o‘zini o‘zi band qilish faoliyatini boshlamoqchi bo‘lgan ishsizlar ro‘yxatini tuzish;

2. Aholini tadbirkorlikka jalb etish va bandligini ta'minlash yo'nalishida:

- tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagini bildirgan aholiga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kreditlar ajratish hamda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishda har tomonlama amaliy yordam ko'rsatish;

- oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida mahalla aholisiga ajratilgan kreditlarning natijadorligi monitoringini olib borish;

- tadbirkorlik sub'ektlarining mavjud muammolarini joyiga chiqqan holda aniqlash va tezkorlik bilan hal etish choralari ko'rish, ularning faoliyatini kengaytirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

- bo'sh bino va yer uchastkalarini aniqlash, ulardan samarali foydalanish va tadbirkorlik sub'ektlariga berish maqsadida auksion savdolariga chiqarish choralari ko'rish;

- mahallalardagi band bo'lmagan aholini kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'rgatishni tashkil etish orqali ularning bandligiga ko'maklashish;

- band bo'lmagan aholini tadbirkorlikka va o'zini o'zi band qilib ishlash faoliyatiga jalb qilish;

- yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari va startap g'oyalarini yanada quvvatlashga qaratilgan kreditlar ajratish;

- ustoz-shogird an'anasi asosida band bo'lmagan aholini ular yashayotgan tuman (shahar) va mahallada faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar hamda hunarmandlarga biriktirish;

3. Mahalladagi muammolarni hal etish yo'nalishida:

- "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari"ga kiritilgan fuqarolarning muammolarini o'rganib, ularga aniq yo'nalishlar (kasb-hunarga o'qitish, ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish, moddiy yordam berish) bo'yicha manzilli ko'maklashish;

- aholini kambag'allikdan chiqarish dasturlarini shakllantirish va ularning ijrosini tashkil etish;

- ijtimoiy muhofazaga muhtoj aholi qatlamlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga munosib turmush sharoitlari yaratish, moddiy, psixologik, huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha aniq amaliy choralarni amalga oshirish;

- "Besh muhim tashabbus" doirasida yoshlar va ayollarning bandligini ta'minlash hamda bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish choralari ko'rish;

- mahallalarda infratuzilma holatini yaxshilash hamda ijtimoiy soha ob'ektlaridan samarali foydalanish yuzasidan takliflar tayyorlash;

- mahalla pasportidagi mezonlar asosida “qizil”, “sariq” hamda “yashil” hududlarga ajratgan holda barcha mahallalarni “yashil” hududga o‘tkazish choralari ko‘rishdan iborat [2].

Tuman (shahar) hokimlarining iqtisodiy masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosarlari “mahallabay” ishlash tizimini amaliyotga samarali joriy etish maqsadida hokim yordamchilarini quyidagi yo‘nalishlarda vakolatli davlat tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorlik qilishini ta‘minlaydi:

1) “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari”ga kiritilgan fuqarolar bilan ishlashda:

- Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘limlari;
- Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash bo‘limlari, Xotin-qizlar jamoatchilik kengashlari, mahallalarda tashkil etilgan “Ayollar maslahat kengashlari”;
- Yoshlar ishlari agentligining hududiy bo‘limlari; Aholi bandligiga ko‘maklashish markazlari bilan;

2) Yangi loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda: tijorat banklari; savdo-sanoat palatasining tuman (shahar) tadbirkorlikka ko‘maklashish markazlari;

- O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish qabulxonalari huzuridagi tadbirkorlarning jamoatchilik kengashlari bilan;

3) Muammolarni aniqlash va hal qilishda: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tuman (shahar)lardagi Xalq qabulxonalari;

- O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko‘rib chiqish qabulxonalari;
- Savdo-sanoat palatasining tuman (shahar) tadbirkorlikka ko‘maklashish markazlari;
- Adliya bo‘limlari bilan;

4) Aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘qitishda: aholi bandligiga ko‘maklashish markazlari;

- Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish bo‘limlari;
- Savdo-sanoat palatasining tuman (shahar) tadbirkorlikka ko‘maklashish markazlari;
- Mahallalardagi o‘quv maskanlari, nodavlat va notijorat o‘quv markazlari;
- O‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim muassasalari, kasb-hunar maktablari bilan doimiy hamkorlikda ishlarni olib boradilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatida takidlaganlaridek, “islohotlarimiz natijalari, bo‘layotgan o‘zgarishlar va aholining kayfiyati avvalo mahallada seziladi. Shu ma’nod, “mahalla – jamiyatimizning yorug‘ yuzi va vijdoni ko‘zgusi”, desak, to‘g‘ri bo‘ladi. Shuning uchun barcha darajadagi rahbarlar pastga tushib, o‘z sohasi bo‘yicha mahallalardagi muammolarni o‘rganishi va ularga yechim topishi, odamlar sezadigan natijani ta’minlashi shart” [3].

Xulosa qilib aytganda, hokim yordamchilarining mahallalardagi o‘rni va odamlar hayotini o‘zgartirishdagi ko‘magi e’tiborga molikdir. Negaki, har bir ezgu ishning boshida turish va insonlarga ko‘maklashish xayrli amaldir. Lekin bu yo‘lda hali qilinadigan ishlar juda ko‘p. Barchamizga ishonch beradigani esa mamlakatimizda boshlangan islohotlarning ortga qaytmas tus olgani va ijtimoiy davlat qurish yo‘lida mustahkam huquqiy asos yaratganidir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi 2021-yil 3-dekabrdagi PF-29-sonli farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyas. Mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha hokim yordamchilari va mahallabay ishlash markazlari xodimlari ish faoliyatini tashkil etish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. 2021-yil, 120 bet.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020 y.